

ROMAN-DILOGIYA KOMPOZICIYASI

Nuralieva Aydana

QMU Magistratura bólimi

Ádebiyattanıw: qaraqalpaq ádebiyatı qánigeligi 2-kurs magistrantı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15346777>

Annotaciya. *Bul maqalada roman-dilogiya hám onıń teoriyalıq tiykarları, kompoziciyası, "Ómir, ólim hám ómir" roman-dilogiyası tiykarında úyrenilgen.*

Gilt sóz: *Dilogiya, roman-dilogiya kompoziciyasınıń ózine-tánlikleri.*

NOVEL-DILOGY COMPOSITION

Abstract. *This article studies dilogy and its theoretical foundations based on the novel-dilogy " Ómir, ólim hám ómir ".*

Keywords: *Dilogy, features of a dilogy, novel-dilogy composition*

КОМПОЗИЦИЯ РОМАНА-ДИЛОГИИ

Аннотация. *В статье рассматривается дилогия и ее теоретические основы на примере романа-дилогии «Ómir, ólim hám ómir».*

Ключевое слово.: *Дилогия, особенности дилогии, роман-дилогия, композиция*

Hárbir kórkem shıǵarma avtor tárepinen belgili bir qurılısqa iye boladı. Onıń qurılısı, syujeti, bayanlaw usılı hám onda qollanılǵan kórkem súwretlew qurallarınıń beriliwi kórkem shıǵarmanıń poetikasın arttıradı. Hárbir ádebiy túr hám janrdıń óz aldına kompoziciyalıq ózgeshelikleri boladı. Lirikalıq, epikalıq, dramalıq shıǵarmalardıń kompoziciyası ráńbáreń bolıp keledi. Janrlıq ózgeshelikten kelip shıqqan halda, shıǵarma kompoziciyası jaratıladı. Kompoziciyanı pútin bir shıǵarmanıń júregi desek te boladı. Bul haqqında belgili rus ilimpazı V.P.Meshcheryakov mınaday pikir bildiredi: “Kompoziciyanıń ózi kórkem shıǵarmanıń ajralmas bólegi esaplanadı. Ayrım jaǵdaylarda bir kompoziciyalıq texnika pútin shıǵarmaǵa qaraǵanda anaǵurlım kúshli tásir qaldırırwı múmkin. Kompoziciya texnikası járdeminde avtor kerekli kórkem bayanlamalardı ornatađı hám sol arqalı insan sanasına tásir jasaydı.” [4:108]

Shınında da, kompoziciya – bul avtordıń maqsetine muwapıq ádebiy pútinlikti jaratatuǵın ádebiy shıǵarmanıń dúzilisi, qurılısı, shıǵarmanıń súwretlew texnikası hám elementleriniń izbe-izligi esaplanadı.

Epikalıq shıǵarmalardıń tiykarǵı elementi – bul syujet. Al syujetti bayanlaw usılı – bul kompoziciya. Jazıwshınıń sheberligi hám maqsetinen, janrlıq talaptan kelip shıǵıp, shıǵarmanıń kompoziciyası payda boladı. Lirikalıq shıǵarmalarda kompoziciya onshellı dárejede áhmiyetke

May, 2025-Yil

iyе emes. Tek ғана liro-epikalıq yamasa liro-dramalıq shıǵarmalarda kompoziciyalıq texnika zárúrlıǵı payda boladı. Al dramalıq shıǵarmalarda da tiykarǵı birliklerdiń biri – syujet bolǵannan keyin, onda da kompoziciya baslı orınǵa kóteriledi. Qısqası, kompoziciya – jazıwshınıń maqseti tiykarında kórkem shıǵarmanıń tekstiniń dúzilisi. Ilimiy ádebiyatlarda “arxitektonika” ataması “kompoziciya” atamasınıń ekvivalenti sıpatında da qollanıladı.

Kompoziciyanıń kórkem shıǵarmanıń zárúr birligi ekenligin, eń dáslep, onıń syujet penen óz ara baylanıslılıǵında kórinedi. Syujet elementleriniń belgili maqsette bir-biri menen birigiwi – bul kompoziciya qubılıs esaplanadı.

Ádebiy dóretiwshilik processinde sonday shıǵarmalar da boladı, olardıń syujeti: ekspoziciya, konflikt, waqıyanıń rawajı, kulminaciya, sheshim bolıp dúzilse, al ayrımlarında: konflikt, ekspoziciya, waqıyanıń rawajı, kulminaciya, sheshim tiykarında boladı. Ayrım kórkem shıǵarmalardıń quramında syujettiń tiykarǵı elementlerinen tısqari: prolog hám epiloglar da beriledi. Ayrım shıǵarmalarda syujet elementleriniń bazıları túsirilip qaldırılıwı yamasa bunnan da basqasharaq sxemada jaylastırılıwı da múmkin. Usı jerde avtordıń sheberligi kórinedi. Avtor óziniń shıǵarmasına say bolǵan sxemanı tańlap alıwı tiyis. Sonda ғана onıń shıǵarması ómiri uzaq shıǵarmalardıń qatarınan orın aladı. Sonday-aq shıǵarmada shıǵarma ataması, epigraf, lirikalıq sheginis, qıstırma epizod, peyzaj, interyer sıyaqlı syujetten tısqari elementler de boladı, olardıń jaylasıw tártibi de kompoziciyalıq qubılıs qatarına kiredi.

A.Ábdievtnıń “Ómir, ólim hám ómir” roman-dilogiyasınıń “Áyyemgi qaraqalpaqlar” dep atalǵan birinshi kitabı da sheber kompoziciyalıq qurılısqa iye. Kompoziciya principlerine tolıǵı menen ámel etedi. “Ádebiyat teoriiyası” ilimiy miynetinde realistlik shıǵarmalardıń kompoziciyasın sáwlelendiriwshi birneshe principlerdiń bar ekenligi kórsetilgen: [2:265]

1. Kompoziciyanıń orayı – realistlik shıǵarma kompoziciyasınıń júregi. Hárbir kórkem shıǵarma óz kompoziciyasına iye bolǵanıday, hárbir kompoziciya óziniń orayına iye boladı. Hárbir shıǵarmanı ideyalıq baǵdarı – bas ideyası – usı shıǵarma kompoziciyasın uyımlastırılıwshı kúsh – kompoziciya orayı esaplanadı.

A.Ábdievtnıń “Áyyemgi qaraqalpaq” romanınıń bas ideyası – táriyxta jasap ótken Tumar qız obrazı arqalı xalqımızdıń bay táriyxın elede tereń ashıp beriw, xalqtıń etnogenez máselesin úyreniw, qaraqalpaq xalqınıń ótmishin oqıwshılardıǵa tanıstırılıw bolıp tabıladı. Bul óz gezeginde shıǵarmanıń kompoziciyalıq orayın dúzip tur.

2. Shıǵarma bólimleriniń óz ara jaylasıw tártibi. Ádebiy shıǵarma bólimleri kompoziciya orayı menen izbe-iz jaylastırılıadı, olarda ishki hám sırtqı tárepten bir-birine tikkeley baylanıslılıq boladı. Bul bir pútinlik kompoziciyanı quraydı. “Ómir, ólim hám ómir”

May, 2025-Yil

roman-dilogiyasının birinshi kitabının basın jazıwshı prolog benen baslaydı. Prologtıń ózi kompoziciyalıq jaqtan 7 atamasız bólimge ajratıladı. Prolog shıǵarmada ekspoziciyalıq xızmet atqaradı. Prologtıń ishindegi birinshi bólimde jazıwshı Alla taalanıń ullı ekenligi, barlıq álemlerdiń jalǵız ol ekenligine, ekinshi bólimde Allanıń álemdi, Adam atanı, Hawa eneni jaratıwı hám olardıń jánnetten quwılıw waqıyalarına, úshinshi bólimde Adam ata menen Hawa eneniń panıy dúnyada ómiriniń baslanıwına, tórtinshi bólimde Nuw haqqındaǵı mifologiyalıq ańızǵa tiykarlanǵan waqıyalarǵa, besinshi bólimde adamzattıń topan suwınan keyin jer betine ekinshi ret taralıwı, Nuwdıń áwladlarınan insaniyattıń tarqalıw hádiyselerine, altınshi bólimde insaniyattıń jaratılıwınan búgingi kúnge shekemgi waqıt ólshemlerine hám Allanıń waqıt ólshemleri máselelerine, aqırǵı bólimde Alla Taalanıń eki jan jaratıp, olardıń tuwılıw dáwirlerin almasırw ushin perishteler menen sáwbeti beriledi. Jazıwshı syujettiń baslanıwına diniy-mifologiyalıq usıldı tańlaydı hám bunı prologtı bólimlerge bóliwde de saqlap qaladı. 7 sanı diniy-mifologiyalıq túsiniklerde káramatlı san esaplanıp, Alla taalanıń álemdi jeti kúnde jaratqanı menen baylanıstırıladı. Bul ańızdan da jazıwshı romanda ónimli paydalanadı.

Roman-dilogiyanıń birinshi kitabı “Áyyemgi qaraqalpaqlar” romanı da óz ishinde kompoziciyalıq jaqtan 25 atamasız bólimlerge bólingen. Jazıwshı bir syujetlik liniyanı baslamastan aldın basqa syujetlik liniyanı tolıq tamamlap, soń ekinshisine ótedi. Waqıyalar izbe-izligi shıǵarmada tolıq saqlanadı. Xronologiyalıq princip shıǵarmanıń aqırına shekem bassılıq etedi.

3. Kórkem shıǵarma bólekleri hám elementleri, detalları hám súwretlewleri, kórkem bayanlaw qurallarınıń avtordıń maqsetine muwapıqlıǵı. Kórkem shıǵarmadaǵı hárbir detall, epizod, syujet, obraz yamasa kórkem súwretlew quralları jazıwshınıń ideyalıq-tematikalıq maqsetine xızmet qıladı. Shıǵarmanıń quramında avtordıń maqsetine xızmet qılmaytuǵın birde-bir nárese bolmawı kerek. Máselen, “Áyyemgi qaraqalpaq” romanında avtor tárepinen qosımsha beriletuǵın maǵlıwmatlar, túsinikler bárshesi romannıń táriyxiy roman ekenin kórsetiw, avtordıń ózi súwretlep atırǵan ortalıǵın oqıwshıǵa jaqsılaw tanıstırıw, sol arqalı óziniń maqsetine erisiwi ushın xızmet qıladı. Mısalı: “(Massagetlerden, sonıń ishinde Qaraqalpaqlar dep atalmış ulısanın qarúy tarqaǵan. Bular da aǵash ustaları dim kóp. Keyingi waqıtta qarúyge degen talap kúsheygenlikten aǵash ustalardan tek qarúy soǵıw menen aylanısatuǵın úyshiler toparı óz aldına ajıralıp, kúni-túni tınbastan “ılashıq” dep atalıwshı asxana ushın paydalanılatuǵın tórt, bers qanatlıdan baslap, tarqaǵaaltı, segiz, on, on eki, hátte on altı qanatqa shekemgi bekkem de biyik úyler soǵadı.

May, 2025-Yil

Bul alinğan mısalda kórsetilgen maǵlıwmatlardı jazıwshı ózi qawısqa alıp beredi. Yaǵnıy, bul maǵlıwmatlardı biz shıǵarmanıń syujetinen tısqarı, biraq shıǵarmanıń ulıwma ideyasına xizmet etetuǵın, oqıwshıǵa táriyxiylıqtı sezindiriwge járdemlesetuǵın maǵlıwmatlar dep qarasaq orınlı boladı. Bunday maǵlıwmatlar beriw shıǵarmanıń kópshilik orınlarında ushıraǵanı menen jazıwshı hámishe onı qawısqa alıp bermegen. Bir orınlarda bayanlawshı tili menen berse, bir orınlarda qaharmanlardıń tili menen beredi.

4. Shıǵarma personajlarınń birden-bir sistemaǵa uyımlastırılıwı.

Haqıyqıy kórkem shıǵarmada personajlar birden-bir sistemaǵa uyımlastırıladı hám kórkem ideyanı bildiriwdegi wazıypalarına qarap kórkem syujetten orın aladı. “Áyyemgi qaraqalpaq” romanınıń tiykarǵı maqseti – qaraqalpaqlardıń kelip shıǵıwında áhmiyetli rol oynaǵan massagetlerdiń turmısın, Tumar qız hám Kir II ortasındaǵı tariyxiy waqıyanı ashıw. Biraq shıǵarmadaǵı qatnastırılǵan personajlardıń kópshiligi bul maqset jolında xizmet etpeydi. Atap aytatuǵın bolsaq shıǵarmanıń tiykarǵı qaharmanları hám áhmiyetli personajlar sıpatında Tumar qız, Kir II, Qaratas hám Qarakóz, Qara Alp Saq, Ay Alp, Tumardıń ómirlik joldası Pirjan, ulı Saparqaǵan, Astiag, Garpag, Krez obrazların kórsetiwge boladı. Bulardıń ishinde Tumar, Kir II, Astiag, Garpag, Krez, Saparqaǵanlar tariyxiy obrazlar bolsa, qalǵanları toqıma personajlar. Degen menen olar shıǵarmanıń tiykarǵı syujetinde aktiv qatnasadı, óz háreketleri menen kózge túsedi. Táriyxiy obraz bolǵan Kambiz obrazı shıǵarmada tek bir orında kórinedi. Onıń hám shıǵarmada qatnastırılǵan Bóribay, Aq Alp Saq, Qaratastıń anası Quyashay, Pirjannıń anası Suwsar sulıw, Aybalta kósem, Qarshıǵa, Juldızbergen, Ómir keneges htb arıslardıń kósemeleri ulıwma shıǵarmada joqarıda aytqan tiykarǵı qaharman hám personajlardan basqa qatnastırılǵan 44 personaj obrazı shıǵarmanıń bir yamasa eki orınında kórinedi da, syujetke sinispeydi. Personajlar háreketi aktiv emes, ayırımlarına hátte sóz de berilmeydi. Olardıń xarakteri, keyingi taǵdirleri de romanda ashılmay qaladı. Degen menen, bunday azlı kem kemshilikler romanıń qunıń tómenletpeydi, roman qaraqalpaq ádebiyatındaǵı az sanlı dilogiyalardıń qatarın bayıtıwı sózsiz.

5. Kórkem súwretlewdegi norma. Jazıwshı kórkem súwretlep atırǵan waqtında ayırım nárselerdi tolıǵı menen, al ayırımların qısqa formada súwretlewdi júdá jaqsı kóredi. “Áyyemgi qaraqalpaqlar” romanında uzınnan shubay súwretlew qatarların kóriwge boladı. Ásirese Qaratas penen Qarakózdiń toyınıń waqıyalarınıń ózi tórtinshi hám besinshi bólimlerde, kitaptıń 66-betinen baslanıp, 90-betine shekem dawam etedi. Bul orınlarda jazıwshı toy dástúrleri, taǵamlar, qırıq kúnlük toydaǵı barlıq palwan gúres, qoshqar urıstırıw htb usı uqsaǵan máselelerden sóz etedi. Bul súwretlewlerdiń ishinde “Kók bóri” oyunınan basqası derlik házirgi kúnde de

May, 2025-Yil

saqlangan dástúrlar. Olar táriyxiy roman ushın da, onıń syujeti ushında xizmet etip turǵan joq. Sol sebepli tek ǵana oqıwshıǵa tanıs emes bolǵan “Kók bóri” oyınınıń ózine aq toqtap ótiw maqsetke muwapıq bolar edi hám romannıń kórkem súwretlewdegi normasına da zıyan bermes edi.

Roman kompoziciyasındaǵı jáne bir elespesiz kózge túsetuǵın element bul portretlik súwretlewler. Tek ǵana ayırım obrazlarǵa azı-kem portretlik sıpat berilgen. Mısalı: “ Jaqında Qaratas-qayraqqa bir topar náwshe qızlar mashqıǵa berildi. Ishinde boyı-sını kelisken, uzın boylı, appaq deneli bir arıw bar eken.” [1:28]. Bul Tumardıń anası Qarakózdiń portreti. Shıǵarmada kishkene bala Tumardıń da portreti usınday qısqa beriledida, boyı jetken Tumardıń portreti berilmeydi.

Ulıwma aytqanda romanda kompoziciyalıq principler óz ornı menen qollanılǵan dep aytıwǵa boladı. Kompoziciyalıq qurılısı ápiwayı bolıp kelgen.

Peyzaj – kompoziciyanıń tiykarǵı elementlerinen. Peyzaj kórkem shıǵarmada tábiyat kórinisleri arqalı qaharmanlardıń kewil keshirmelerin beriw ushın qollanıladı. [3:146]

Juwmaqlap aytqanda, roman kompoziciyalıq jaqtan jaqsı shólkemlestirilgen. Waqıyalardıń bir orayǵa jámlesiwı yaǵnıy Tumar qızdıń átirapına jámlestirip beriw, hár bir syujetlik liniyalardı óz aldına bir bólimge ajratıp súwretlew romanıń kompoziciyası ústinde jazıwshınıń kóp izleniwler alıp barǵanınan derek beredi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Әбдиев А. Әйемги қарақалпақлар (“Өмир, Өлим хәм Өмир” дилогиясының биринши китабы). Ташкент,2024.
2. Адабиёт назарияси. I-том. (Адабий асар. ЎзССР академиги М.Л.Нурмухаммедов таҳрири остида), Тошкент, 1978. –Б.265
3. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. Тошкент, “Ўзбекистон”, 2002. –Б.146
4. Мещеряков В.П. Введение в литературоведение. Москва. 2012. –С.108